

УДК 338.246.025:620.9(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560574>
Ю.Ю. ТОЛЧІНІНА-БУРУНСЬКА,

аспірантка Науково-дослідного інституту публічного права, м. Київ,

 Україна; e-mail: sipl1@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1333-2909>

НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

YU.YU. TOLCHININA-BURUNSKA,

 Ph.D. Student, Research Institute of Public Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: sipl1@ukr.net;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1333-2909>

DIRECTIONS OF ENSURING INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF ELECTRIC POWER INDUSTRY OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики є стратегічно важливим для енергетичної безпеки та сталого розвитку України. Утім, комплексний підхід до формування напрямків цього співробітництва досі залишається недостатньо дослідженим. Актуальність проблеми посилюється викликами, пов'язаними з постчорнобильською спадщиною, інтеграцією у світовий енергетичний простір та необхідністю модернізації публічної служби. **Метою** статті є визначення основних напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України з урахуванням глобальних викликів та національних потреб у трансформації енергетичної системи. **Методи** їх рішення: системний метод – для встановлення взаємозв'язку між напрямками співробітництва та розвитком публічної служби; функціональний метод – для аналізу ролі кожного з напрямків у забезпеченні міжнародного партнерства в енергетичній сфері; структурно-логічний метод – для впорядкування та класифікації виявлених напрямків (світоглядного, академічного, наукового тощо); порівняльно-правовий метод – для узагальнення міжнародного досвіду у сфері енергетичного співробітництва. **Результати.** У статті обґрунтовано шість ключових напрямків міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України: світоглядний (ідейний) – як системоутворюючий напрямок, що визначає ідеологічну основу співпраці; постчорнобильський – пов'язаний з міжнародними зусиллями щодо мінімізації наслідків катастрофи та гарантування безпеки; академічний – реалізується через академічні обміни, стажування, підвищення кваліфікації та освітні заходи; науковий – спрямований на підтримку спільних досліджень та формування рішень на глобальному рівні; відновлювана енергетика – просування переходу до зеленої енергії в рамках міжнародних зобов'язань; енергетична безпека – як стратегічний компонент забезпечення незалежності й сталості енергосистеми. **Висновки.** Визначено, що забезпечення ефективного міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України потребує скоординованої реалізації кількох взаємопов'язаних напрямків, що охоплюють як ідеологічну, так і практичну площину. Інтеграція академічної, наукової та політичної співпраці створює передумови для стійкого енергетичного розвитку держави, сприяє укріпленню енергетичної безпеки та позиціонуванню України як надійного партнера в глобальній енергетичній системі.

Ключові слова: напрямки, забезпечення міжнародного співробітництва; електроенергетика України; публічне управління; адміністративне законодавство

Problem statement. The development of international cooperation in the field of electric power is strategically important for Ukraine's energy security and sustainable development. However, a comprehensive approach to identifying the directions of such cooperation remains insufficiently explored. The relevance of the issue is further intensified by challenges related to the post-Chernobyl legacy, Ukraine's integration into the global energy space, and the need to modernize public service. **Purpose.** The aim of the article is to define the main directions of ensuring international cooperation in Ukraine's electric power sector, taking into account global challenges and national needs in the transformation of the energy system. **Methods.** The study applies: the systemic method – to establish interconnections between cooperation directions and the development of public service; the functional method – to analyze the role of each direction in fostering international partnerships in the energy sector; the structural-logical method – to organize and classify the identified directions (ideological, academic, scientific,

etc.); the comparative legal method – to generalize international experience in the field of energy cooperation. **Results.** The article substantiates six key directions of international cooperation in the Ukrainian electric power sector: Ideological (worldview) direction – a system-forming component that defines the conceptual foundation for cooperation; Post-Chernobyl direction – linked to international efforts aimed at mitigating the consequences of the disaster and ensuring safety; Academic direction – implemented through academic exchanges, internships, professional development, and educational events; Scientific direction – aimed at supporting joint research and shaping global-level solutions; Renewable energy transition – promoting the shift to green energy in accordance with international commitments; Energy security – as a strategic component of ensuring the independence and resilience of the energy system. **Conclusions.** It is concluded that ensuring effective international cooperation in Ukraine's electric power sector requires the coordinated implementation of several interrelated directions, encompassing both ideological and practical dimensions. The integration of academic, scientific, and policy cooperation forms the basis for sustainable energy development, strengthens energy security, and enhances Ukraine's position as a reliable partner in the global energy system.

Keywords: directions; ensuring international cooperation; electric power sector of Ukraine; public administration; administrative law

Постановка проблеми

В умовах критичного стану енергетичної інфраструктури України та зростання навантаження на енергетичну систему, питання міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України набувають особливої важливості в контексті подальшого зміцнення та розвитку плідних взаємовідносин з Європейською Комісією, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Міжнародним агентством з відновлюваної енергетики, Міжнародним енергетичним агентством, Секретаріатом Енергетичної Хартії, Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку та урядовими компаніями та агентствами інших держав світу в ході забезпечення енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики. Задля підтримки та розвитку такого співробітництва останнє має знаходити свій вияв у належним чином організованих напрямках його забезпечення, в тому числі, й науково обґрунтованих.

Так, О.М. Бандурка досліджував питання безпеки, публічного управління та функціонування державних інституцій, а також роль правоохоронних органів у гарантуванні енергетичної безпеки та запобіганні загрозам на енергетичних об'єктах, а також питання державної політики у сфері енергетичної безпеки; Т.О. Коломоєць розглядала адміністративно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері енергетики, правовий механізм участі публічної адміністрації в транснаціональних енергетичних ініціативах та адаптацію національного законодавства до вимог міжнародного права; Р.О. Савченко – проблематику публічного управління, енергетичної політики, інновацій та інтеграції, управлінські аспекти трансформації енергетичного сектору, стратегічне планування міжнародного партнерства у галузі електроенергетики, розвиток

відновлюваної енергетики та роль освітніх і наукових програм у цій сфері; Р.В. Шаповал – аналізував конституційно-правові засади міжнародного співробітництва, суверенітет у контексті міжнародної інтеграції в енергетичній сфері, а також юридичні гарантії реалізації міжнародних зобов'язань України в галузі електроенергетики.

Водночас постає потреба у переосмисленні напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України. Тому *метою* статті є визначення основних напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України з урахуванням глобальних викликів та національних потреб у трансформації енергетичної системи. Її *новизною* є виокремлення принципово нових для вітчизняної адміністративно-правової доктрини напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України. *Завданнями* статті: розгляд окремих напрямків вдосконалення публічної служби; аналіз сутності окремих напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України.

Напрямки міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України в контексті трансформації публічної служби

Осмислення напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є невіддільним від розуміння напрямків вдосконалення публічної служби в сучасній державі. Так, окремі вітчизняні дослідники, зокрема і О. Безпалова, А. Соцький, А. Школик, В. Щербина, Т. Шевченко до базових напрямків подальшого вдосконалення публічної служби в Україні відносять: "посилення інтеграції національної моделі публічної служби та механізмів управління цією сферою до стандартів єдиного адміністративного простору в межах

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; проведення системного аудиту із залученням інструментів оцінки SIGMA International (Support for Improvement in Governance and Management) щодо основних досягнень та недоліків реформи публічної служби, проведеної в Україні у 2015–2020 рр.; в) проведення функціональної експертизи основних складових системи управління публічною службою в Україні та забезпечення обговорення її результатів із громадськістю (громадою), а також повернення представників громадськості до конкурсних комісій, які визначають переможців на зайняття вакантних посад публічної служби" [1, с.375–376].

Розгляд окремих напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України ми вважаємо доречним розпочати зі світоглядного (ідейного) напрямку, який є системоутворюючим та базовим відносно всіх інших напрямків. Так, китайський дослідник J. Guo у цьому контексті визначає необхідність розроблення концепції спільноти загальних інтересів людства, яка представляє бачення більш справедливого та безпечного світу. Це бачення глобальної спільноти охоплює аспекти політики, безпеки, економіки, культури, екології, глобального управління та міжнародного порядку, зосередження міжнародних зусиль на викоріненні глобальних проблем бідності, зменшенні нерівності та сталому екологічному та економічному розвитку, а також сприянні партнерству, яке є корисним для прогресу людства [2, с.43].

G. Wescott Clay та A. Wessal стверджують, що протягом останніх двох десятиліть у міжнародному ландшафті розвитку відбулося зростання глобальних партнерств навколо побудови нового механізму подолання бідності та покращення соціального розвитку. У цьому контексті виникла низка глобальних партнерств, таких як Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Ініціатива Глобального альянсу вакцин та імунізації, Глобальне партнерство в галузі освіти та інші. Організаційні кордони стають більш відкритими, охоплюючи знання, ресурси, інноваційні способи виконання завдань і досвід, які можуть додати цінність і вирішити складні проблеми управління. Для цього можна використовувати низку процесів, включаючи створення мереж, обмін інформацією, консорціуми досліджень і розробок, спільноти практиків, технічні робочі групи та міжвідомче партнерство [3].

Неможливо також оминати увагою і такий напрямок забезпечення міжнародного співробі-

тництва у сфері електроенергетики України, як спрямування зусиль міжнародного співтовариства на вирішення комплексу проблем глобального масштабу, пов'язаних із аварією на Чорнобильській атомній електростанції (далі – Чорнобильська АЕС).

G. Pretzsch, H. Teske зазначають, що аварія на Чорнобильській АЕС та її наслідки залишаються однією з найважливіших тем міжнародної політики. Міжнародне співтовариство серйозно сприймає занепокоєння, викликане аварією, і реалістично відповідає на питання, які викликала аварія. Розпочато комплексну програму дій. Реакторна катастрофа в Чорнобилі чітко показала, що захист від небезпек мирного використання ядерної енергії, який визначений як головна мета в національних законах про атомну енергетику, залежить не лише від безпеки атомних електростанцій, які експлуатуються у відповідній країні, але й від безпеки таких установок, що працюють в інших країнах. Чорнобильська аварія де-факто стала ініціатором встановлення всеосяжного міжнародного режиму безпеки, а також широкомасштабних заходів щодо зміцнення міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту. Відтоді була створена ціла система міжнародних конвенцій [4, с.94].

Академічні та наукові виміри міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України

З 1986 року організації та програми ООН, ЄС, різні країни, а також неурядові організації та фонди започаткували та здійснили понад двісті різних дослідницьких та допоміжних проєктів у сферах охорони здоров'я, ядерної безпеки (включаючи будівництво об'єкта "Укриття"), соціально-психологічної допомоги, економічного відновлення, екологічної інформації та відновлення, контролю якості харчових продуктів. З 1990 р. в Україні прийнято понад тисячу актів різного правового характеру, спрямованих на визначення правового статусу та безпечне управління територіями, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також вирішення питань державної соціальної підтримки постраждалих від Чорнобильської АЕС. Поліпшився радіаційний стан територій, що зазнали радіоактивного забруднення, і відбулося зниження рівнів опромінення людей, які проживають на цій території. Незважаючи на це, ядерне забруднення все ще залишається пріоритетною екологічною проблемою в Україні. У цьому кон-

тексті винятково цікавою є перспектива, яку відкривають Укази Президента України 2018 та 2019 років щодо реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення. Вони містять заходи, спрямовані на сприяння науковим дослідженням, раціональне природокористування та розвиток сталого туризму [5, с.205].

Освіта є сферою, що позбавлена політичних протиріч, є відкритою та доступною для людей з усього світу. Саме освіта закладає ідейний, ціннісний, кваліфікаційний фундамент для подальшої наукової діяльності. З огляду на це ще одним напрямком забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є академічний.

В Україні даний напрямок реалізується в ході співробітництва закладів вищої освіти з бізнесом та міжнародними партнерами. Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського приєднався до Української енергетичної ініціативи в межах Глобального договору ООН в Україні, що діє як платформа для взаємодії бізнесу, інвесторів, суспільства та уряду. Ініціатива реалізується через проєкт *Ukraine Business Compact* (UBC), який було представлено урядами Великої Британії та України на конференції з відновлення України в Лондоні. Після підписання меморандуму з МЗС Великої Британії Глобальний договір ООН в Україні став хабом цієї ініціативи. *Ukraine Energy Initiative*, як складова UBC, об'єднує споживачів, постачальників, інвесторів та експертів з метою координації дій і залучення інвестицій у реальні енергетичні проєкти для прискорення відновлення енергетичного сектора України [6].

Даний напрямок також охоплює міжнародні академічні обміни у сфері електроенергетики, програми короткострокових і довгострокових стажувань, підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, симпозиуми, освітні курси за участі науково-педагогічних працівників, міжнародних експертів і публічних службовців.

Акцентуємо увагу на важливості наукового напрямку забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України, який нерозривно пов'язаний із академічним і спрямований на просування нових підходів, рішень та ідей, об'єднання міжнародної наукової спільноти навколо спільних досліджень, наукових заходів та реальних інструментів впливу на прийняття рішень на глобальному рівні.

Українські дослідниці Є. Коняєва та В. Бабенко стоять на тому, що всі аспекти міжнародно-

го науково-технічного співробітництва, у тому числі шляхом обміну інтелектуальними продуктами, дозволяють підвищити ефективність форм державної підтримки інноваційної, виробничої та підприємницької діяльності України та відповідний розвиток мотивації виробників і споживачів до використання нетрадиційних форм технологій відновлюваної енергії [7, с.40].

При цьому в контексті наукового напрямку з огляду на наявний досвід України в сфері захисту енергетичної інфраструктури важливо вказати на принципову важливість проведення міждисциплінарних наукових досліджень, спрямованих на осмислення вітчизняної енергетики крізь призму викликів у сфері національної безпеки, аналіз відповідного зарубіжного досвіду.

Відновлювана енергетика та енергетична безпека як пріоритети міжнародного співробітництва України

Ще одним не менш важливим напрямком забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є всебічне просування переходу на відновлювану енергетику. Як стверджує С. Біла, у XXI столітті розвиток відновлюваної енергетики став стратегічним пріоритетом модернізації світового енергетичного ринку. Він сприяє боротьбі з глобальним потеплінням, знижує викиди CO₂, а також пов'язані з цим ризики – зміни клімату, зростання кількості кліматичних біженців, затоплення прибережних територій, голод і бідність. Інституційну підтримку цьому напрямку надають ООН, ПРООН, ЮНЕП, UNIDO, IRENA та інші міжнародні організації.

За прогнозами ПРООН, до 2050 року частка відновлюваної енергії у світовому паливно-енергетичному балансі сягатиме від 27 % до 54 %, посідаючи провідні позиції серед джерел енергії. Серед ключових напрямів міжнародного співробітництва у цій сфері – стимулювання виробництва "зеленої" енергії, впровадження "зелених тарифів", пільг, економічних інструментів, а також принципів енергоефективності та енергозбереження.

Пріоритетами інституційного забезпечення міжнародного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики є: проведення міжнародних консультацій щодо нормативної бази; розробка принципів енергетичної безпеки та раціонального споживання; підтримка розвитку технологій і трансферу знань; створення регіональних науково-дослідних і експертних центрів; поширення кращих світових практик; фінансове планування

програм у сфері ВДЕ; збір статистичних даних і моніторинг стратегій розвитку [8, с.267].

У контексті реалізації даного напрямку варто відмітити важливу роль його адміністративно-правового забезпечення на рівні підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання цілої низки організаційно-управлінських питань. Так, за ініціативи Міністерства енергетики України урядом було схвалено постанову, що "удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії. Зокрема, для переможців аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики замість фіксованого тарифу запроваджується механізм контрактів на різницю. Це є світовим стандартом стимулювання будівництва нових об'єктів відновлюваної енергетики. Відповідно до постанови, для інвесторів у відновлювану енергетику спрощуються умови участі в аукціонах. Тепер наявність земельної ділянки та технічних умов на приєднання не буде обов'язковою умовою під час подання заявок" [9].

Ще одним напрямком забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України є підтримання енергетичної безпеки. Під "глобальною енергетичною безпекою" R. Leal-Arcas та A. Filis мають на увазі задоволення енергетичних потреб людства для підтримки рівня життя в розвиненому світі та сприяння розвитку та покращенню якості життя в усьому світі, включаючи найменш розвинені країни та країни, що розвиваються [10, с.348].

Даний напрямок забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України не залишається поза увагою державного Регулятора. Так, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1689 від 17 грудня 2022 року врегульовано нагальні питання забезпечення безпеки постачання та запобігання виникненню надзвичайної ситуації в енергетичній системі України [11].

Водночас у межах напрямку підтримання енергетичної безпеки наголошуємо на необхідності забезпечення ядерної безпеки, у тому числі за участі таких специфічних для даного напрямку найвпливовіших міжнародних організацій, таких як: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ); ООН; НАТО; Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) та

Європейська група регуляторів ядерної безпеки (ENSREG); Агенство з ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку (Агенство з ядерної енергії при ОЕСР – NEA/OECD); Європейська організація з ядерних досліджень (CERN); Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (WANO); Всесвітня ядерна асоціація (WNA); Європейський атомний форум; Міжнародний проєкт з інноваційних ядерних реакторів та паливних циклів в рамках МАГАТЕ [12, с.177].

Висновки

До напрямків забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України доречно віднести світоглядний (ідейний) напрямок, який є системоутворюючим та базовим відносно всіх інших напрямків; спрямування зусиль міжнародного співтовариства на вирішення комплексу проблем глобального масштабу, пов'язаних із аварією на Чорнобильській атомній електростанції; академічний напрямок забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України, який реалізується в ході співробітництва закладів вищої освіти з бізнесом та міжнародними партнерами, охоплює міжнародні академічні обміни у сфері електроенергетики, програми короткострокових і довгострокових стажувань, підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, симпозиуми, освітні курси за участі науково-педагогічних працівників, міжнародних експертів і публічних службовців; науковий напрямок, який нерозривно пов'язаний із академічним і спрямований на просування нових підходів, рішень та ідей, об'єднання міжнародної наукової спільноти навколо спільних досліджень, наукових заходів та реальних інструментів впливу на прийняття рішень на глобальному рівні; напрямок всебічного просування переходу на відновлювану енергетику; напрямок підтримання енергетичної безпеки.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту публічного права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bezpalova O., Sotskyi A., Shkolyk A., Shcherbyna V., Shevchenko T. Legal and educational areas of improving civil service management systems in Ukraine and Poland. *Cuestiones politicas*. 2021. № 39 (71). pp. 366–377.

2. Guo J. The idea of a human community of shared destiny. *Journal of Dharma*. 2021. № 46 (1). pp. 43-60.
3. Wescott Clay G., Wessal A. How Effective are International Development Partnerships? In: International Public Management Network. Budapest, 1 September 2015.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2720925
4. Pretzsch G., Teske H. Development of the nuclear safety regime and support programs for Chernobyl. *ATW-International Journal for Nuclear Power*. 2011. № 56 (2). pp. 94-104.
5. Tamburelli G., Kovalenko T.O. Chernobyl – Experience and Perspectives of International Cooperation and Environmental Protection. *Hungarian Journal of Legal Studies*. 2019. № 60 (2). pp. 185-208.
6. КПІ приєднався до Української енергетичної ініціативи // Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". <https://kpi.ua/2024-kp3-iee>
7. Koniaieva Y. G., Babenko V. A. Determining priorities of scientific and technical cooperation between Ukraine, the EU and Chile in the field of non-conventional renewable energy sources. *Acta Innovations*. 2019. № 3 (32). pp. 40-50.
8. Bila S. Institutional support of international economic cooperation in the sphere of renewable energy. *Економічний вісник університету*. 2018. № 37 (1). pp. 267-275.
9. Уряд схвалив постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу "зеленої" електроенергії.
<https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-skhaliv-postanovu-shcho-udoskonaliuie-auktsionnu-model-prodazhu-zelenoi-elektroenerhii>
10. Leal-Arcas R., Filis A. The fragmented governance of the global energy economy: a legal-institutional analysis. *Journal of World Energy Law & Business*. 2013. № 6 (4). pp. 348-405.
11. Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.12.2022 № 1689. <https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-25-lyutogo-2022-roku-332-16>
12. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Міжнародно-правове регулювання забезпечення енергетичної та ядерної безпеки України в умовах війни. *Інформація і Право*. 2023. № 1(44). С. 177-189.

REFERENCES

1. Bezpalo, O., Sotskyi, A., Shkolyk, A., Shcherbyna, V., & Shevchenko, T. (2021). Legal and educational areas of improving civil service management systems in Ukraine and Poland [Pravovi ta osvichni napriamky vdoskonalennia system upravlinnia derzhavnoiu sluzhboiu v Ukraini ta Polshchi]. *Cuestiones Politicas*, 39(71), 366–377.
2. Guo, J. (2021). The idea of a human community of shared destiny. *Journal of Dharma*, 46(1), 43–60.
3. Wescott Clay, G., & Wessal, A. (2015, September 1). How effective are international development partnerships? In *International Public Management Network*. Budapest.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2720925
4. Pretzsch, G., & Teske, H. (2011). Development of the nuclear safety regime and support programs for Chernobyl. *ATW – International Journal for Nuclear Power*, 56(2), 94–104.
5. Tamburelli, G., & Kovalenko, T. O. (2019). Chernobyl – Experience and perspectives of international cooperation and environmental protection. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 60(2), 185–208.
6. КПІ приєднався до Української енергетичної ініціативи [KPI joined the Ukrainian Energy Initiative]. (2024). *Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy "Kyivskiy politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho"*. <https://kpi.ua/2024-kp3-iee> (in Ukr.).
7. Koniaieva, Y. G., & Babenko, V. A. (2019). Determining priorities of scientific and technical cooperation between Ukraine, the EU and Chile in the field of non-conventional renewable energy sources. *Acta Innovations*, 3(32), 40–50.
8. Bila, S. (2018). Institutional support of international economic cooperation in the sphere of renewable energy [Instytutsiina pidtrymka mizhnarodnoho ekonomichnoho spivrobitnytstva u sferi vidnovliuvanoi enerhetyky]. *Ekonomichnyi Visnyk Universytetu*, 37(1), 267–275.
9. Uriad skhaliv postanovu, shcho udoskonaliuie auktsionnu model prodazhu "zelenoi" elektroenerhii [The government approved a resolution that improves the auction model for the sale of "green" electricity]. (n.d.). <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-skhaliv-postanovu-shcho-udoskonaliuie-auktsionnu-model-prodazhu-zelenoi-elektroenerhii> (in Ukr.).
10. Leal-Arcas, R., & Filis, A. (2013). The fragmented governance of the global energy economy: A legal-institutional analysis. *Journal of World Energy Law & Business*, 6(4), 348–405.
11. Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року No. 332: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від

- 17.12.2022 No. 1689 [On amendments to the resolution of NEURC dated February 25, 2022 No. 332: Resolution of the National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities dated 17.12.2022 No. 1689]. <https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-nkrekp-vid-25-lyutogo-2022-roku-332-16> (in Ukr.).
12. Strelbytska, L. M., & Strelbytskyi, M. P. (2023). Mizhnarodno-pravove rehuliuвання zabezpechennia enerhetychnoi ta yadernoi bezpeky Ukrainy v umovakh viiny [International legal regulation of energy and nuclear safety of Ukraine in wartime conditions]. *Informatsiia i Pravo*, 1(44), 177–189 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 82 pp. 119–125 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.15560574

http://forumprava.pp.ua/files/119-125-2025-2-FP-Tolchinina-Burunska_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_16.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 26.05.2025

Accepted: 16.06.2025

Published: 17.06.2025

Available online: 17.06.2025

Cite as:

 Толчініна-Бурунська, Ю. Ю. (2025). Напрямки забезпечення міжнародного співробітництва у сфері електроенергетики України. *Форум Права*, 82(2), 119–125. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560574>

 Tolchinina-Burunska, Yu. Yu. (2025). Napryamky zabezpechennya mizhnarodnoho spivrobitnytstva u sferi elektroenerhetyky Ukrainy [Directions of Ensuring International Cooperation in the Field of Electric Power Industry of Ukraine]. *Forum Prava*, 82(2), 119–125.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15560574>